

GUSTOS COLLOQUI,

ENTRE UN ENAMORAT LACAYO, Y UNA HERMOSA CUYNERA
en que, despues de alguns requiebros, refereix ella sos treballs,
y las raras de una Mestresa.

DEL LACAYO Y CUYNERA.

Haurá cosa de deu dias,
que una matinada bella,
estant jo de mon estudi
tras la gelosia espessa,
me donaren un bon rato
un Fadri, y una Donsella.
Venia de envés lo Born
una galan Caputxeta,
una Nimfa de Cavàs,
una gallarda Cuynera
ayrosa garbosament,
y vistosament modesta,
en estatura prou alta,
blanca, rossa, grassa, y fresca.
Consistian los adornos
de aquest Serafi de ayguera
en fandillas de blauhet,
gipó de parda estamenya,
devantal nevat, y fi,
ben feta caputxa negra.
Arremengada de brassos
mostrava camisa neta
blanca com una Paloma
ab sas manegas de tela,
indicis, que declaravan

ser amiga de limpieša.
També se li divisava
fina de estám mitja verda,
sabata de mitx taló,
de plata blanca civella,
y girantse acás li viu
negre llas, y hermosa trena.
En sa cara reparí
una petita boqueta,
un ullet de matadora
ab rossa voltada cella,
un front capás, y brunyit,
nas pulit, galdas perfetas,
y que en estas llét, y grana
formavan hermosa mescla.
Parlant ingenuament,
tenia aquesta Sirena
primorosos atractius,
y no despreciables prendas.
Venia per altre part
al mateix temps ab gran pressa
un Confesor de Minyonas,
un Consultor de Cuyneras,
un Cosari de Cantons,
un Canari de Librea

un Lacayo finalment
posat á mil maravellas
desde la punta del peu
fins dalt à la escarapela ;
mosso de uns vint y tres anys,
y de no mala presencia.
Encontraronse los dos
sota la mia finestra,
y despues de saludarse
ab alegre rialleta,
exclamá lo bon Lacayo :
Es posible, hermosa Pepa,
que haja mes de quinse dias
que no he vist eixa bellesa ?
Es possible, bella ingrata,
que tingas aqueixas tretas,
que sabent tu que te estimo
com la mes fina Perla,
ab rigurosos desvios
te burlas de ma firmesa ?
O es possible sia tanta
la esperesa de ma estrella,
que de aqueix modo me privia
del gust, y la complacencia
que jo tinch sempre, que logro
veurer eixa cara bella,
aqueix garbo, aqueix donayre,
aqueix ùllet de Hetxisera,
que penetra lo meu cor
ab tan agradables fletxas ?
Com estás tant retirada ?
O be per quins mars navegas ?
Per ma fe Francisco Jorbas,
que men dius à boca plena,
respongué augmentant colors
la garbosa falaguera:
Son lisonjas tas paraulas ?
Son jochs ? Son burlas, ó veras ?
Que com no conech en mí
merits pera tals finesas,
ab raho puch recelar
si son, ò no verdaderas.

Ell. De tos merits lo valor
lo publican be tas prendas,
y en quant à ma voluntat,
pots tenir tanta certesa,

que lo arribarne à dubtar
será coneguda ofensa.

Ella. Agrahiré tals excessos,
ab fina correspondencia :
y com aqueixos fervors
inconstancias no patescan ;
te entregaré de mon cor
possesió tan entera,
que, mediant la indisoluble
conjugal dolsa cadena,
no hi haurá incident algú
que à turbarla se atrevesca.

Ell. O que ditxa ! O que fortuna !
mil voltas las mans te besa
aquest ton rendit Esclau
per tot lo que ara me expressas :
Accepto lo que insinuas,
y esta excessiva finesa
la gravaré en la memoria
ab tant indelebles lletras,
que no la podrá borrar
del temps tota la inclemencia,
Pero digasme, querida,
digasme, hermosa Josepa,
com ha estat que aquestos dias
jo en part alguna not veyá ?
Estavas acás malalta ?
Patias alguna pena,
quet privás de eixir de casa,
y à mos ulls de ta presencia ?

Ella. Francisco, no es res de aixó
si que per altre comedia,
que te la referiré
ab brevedát, y prestesa,
me he vist del tot precisada
á renyir ab la Mestressa,
à mudar en fi de casa,
buscant vida mes quieta.
He servit casi dos anys
à la Senyora Teresa
ab tota la llealtat
ab que una filla se esmera :
y en aqueix temps he sufrít
las majors impertinencias,
que podia tollerar
una desgraciada Negra ;

per-

perque ella realment
la mes escassa, y estreta,
la mes ridicula, y rara
de quantas lo mon sustenta.
Y sino, digasme tu
que mes estranya raresa,
que mes misera escassés,
que voler fer quatre berlas
de un lluet, y que estas quatre
per vuyt vegadas servescan?
Voler que durian set dias
uns tres diners de canyella,
y que en totas las viandas
notablement se conega?
Quen duria catorse, ó quinse
una carrega de llenya
de las que fan los Galets
tant xicas, y tan dolentas?
Y que de carbó ab tres lliuras,
que ella mateixa las pesa,
se planxia, se fassa caldo,
y algunas brasas ne quedian?
Pues que diré de intentar
que bastian pera escudella,
per sis, que son de familia,
de fideus sols tres onzetas,
de carn pera tot lo dia
unicament duas tersas,
de oli sabent mitja quarta,
de vi mitja meytadella,
de pa vuyt diners per barba,
y menos en la Quaresma?
Pues que? Obligar al dejuni
per mes que una se atropellia,
per mes que las feynas sobrian;
per mes que de ell eximescan:
no donan pera dinar
sino uns quans grans de monjetas
de fesolets, ó de guixas:
de brou ab una caldera,
y un bocí de peixo palo;
ó tunyinota pudenta:
y al vespre un poch de ensiam
ab dos ó tres figas secas;
no es rigor intolerable?
no es crueltat de una fiera?

no es mes, que Christiandad,
calificada insolencia?
Pues escolta encara una altre
mes ridicula simplesa.
La cuyna de aquella casa
te una petita finestra,
que trau en un carrero,
en lo cual devant de aquella
crema la llantia de un Sant;
pues atén quina sen pensa,
ou quina sen imagina
la solapada Mestresa:
ab sa rara economía.
diu que ab la finestra oberta
te la cuyna bastant llum
del que la llantia dispensa,
y vol que ab ell solament
se fassan totas las feynas.
Considera tu mateix
si es una admirable idea,
si es pensament ben agut
ó locura manifesta.
Que fes asso una Senyora,
obligada de pobresa,
se podria tollerar;
pero que ho practique aquella,
que segons diu tot lo mon,
te una poderosa hizienda,
qui ho ha de poder sufrir,
sens que de rabia renegua?
Lo Amo te diferent geni;
pero, com ell no governa,
no fa mes que predicar,
sens que á sas rahons se atenga.
De tot lo que he referit
es precis que tu inferescas
quins treballs hauré passat,
quins disgusts, y quinas penas
en estos casi dos anys
de Purgatori, ó galera.
Trobantme ja prou cansada
de sufrir tantas molestias,
pera acabar de apurarme,
lo Diumenge de Pasquetas
volgué la mala ventura
que la maliciosa Vella

presumis que li faltavan
de dins de una calaixera
una talla de llansol,
y un parell de cuixineras:
y que, suspirant de mi,
me despanyás la caixeta,
me regonegués la roba,
y me la tirás per terra.
Assó passava quant jo
venint de comprar candelas,
arribí à casa, y trobantme
ben innocent, y ben neta,
mè queixí seriament
de acció tan violenta.
Ella aladoras, en lloch
de darse per satisfeta,
y de satisferme á mi,
se alborotá de manera,
quem digué cent picardias,
me tirá entre cap, y orelles
un respall, que acás trobá,
y me amenassá severa
de que, si mes la enfadava,
me faria posar presa.
Pensa tu com quedaria
agraviada la innocencia
en aquesta ocasió,
y si aquesta era materia
digna de la tolerancia;
pues, pera que regonegas
que tinch estimació,
sens aguardar mes salemas,
li diguí: Senyora mia.
Vosté paguiam lo quem dega,
restituescam la fama,
y busquia qui la servesca,
y prenent mon equipatge,
marxí á casa de la Thea
ma Cusina, desde ahont
he buscat nova Mestressa,
y, gracias á Deu, la tinch
de notable diferencia,
si continua en avant
lo que al present manifesta.
Pues, si aquella es intractable,
aquesta amable, y risuenya:

Barcelona: En la Imprenta dels Hereus de Joan Jolis, als Cotoners.

Si aquella rara insufrible,
esta atractiva, y atenta:
si aquella escasa, y avara,
garbosa, y lliberal esta.
Francisco, aquesta es la historia,
y la causa de que en estas
dos semmanas nons hem vist;
perque com tenim tan cerca
de casa la Boqueria,
la Senyora vol que en ella
prenga tot lo menester,
si be en busca de Sireras
me ha fet baixar vuy al Born,
de que se ha seguit aquesta
singular fortuna mia.

Ell. Mon afecte, o bella Pepa,
aquest desitjat encontre
per ditxa propria celebra:
y pera poder lograr
los raigs de aqueixas estrelles.
que brillan, com los del Sol,
y que tot mon cor alegran,
seré jo de cap de Creus
als dematins centinella
desde las sis á las set
los dias, que sem permetia.
Sento molt lo que has patit
ab aquella mala vella,
y gusto de que ara logrias
tal casa, com me ponderas.

Ella. Viscas, Francisco, molts anys
estimo tantas finesas;
pero, pues veus ques fa tart,
es presis quens dividesca
la obligació de anar
á cumplir nostres taréas.

Ell. Pues no vull ferte malobra
á Deu, bellíssima Perla.

Ella. A Deu Diamant finissim;
Los dos. A Deu estimada Prenda.

Autor. Dit assó se dividiren,
marxant, com unas sagetas
cada hu per son cami.

Jo quedí ab la boca oberta
alegre de haver ohit
tant gustosa conferencia.